

Catálogo de los bivalvos marinos del sector central del Golfo de Valencia (España)

Checklist of the marine bivalves in the central sector of the Gulf of Valencia (Spain)

Jorge C. TAMAYO GOYA*

Recibido el 12-II-2007. Aceptado el 31-III-2008

RESUMEN

Se presenta una lista con 184 especies de Bivalvos marinos citados en la literatura y recolectados por el autor entre 1998 y 2008, en la costa del Golfo de Valencia, sector central: 39° 42' N, 0° 12' W (Playa de Canet de Berenguer, Sagunto) – 38° 55' N, 0° 03' W (Playa de Oliva), Mediterráneo occidental. *Gari fervensis* se cita por primera vez en la zona y se confirma la existencia de poblaciones establecidas de *Eastonia rugosa*, *Fulvia fragilis* y *Lentidium mediterraneum*.

ABSTRACT

A list is presented with 184 species of marine Bivalves cited in the literature or collected by the author between 1998 and 2007, along the coast of Gulf of Valencia, central sector: 39° 42' N, 0° 12' W (Playa de Canet de Berenguer, Sagunto) – 38° 55' N, 0° 03' W (Playa de Oliva), Western Mediterranean. *Gari fervensis* is cited for the first time in the area and the occurrence of established populations is confirmed for *Eastonia rugosa*, *Fulvia fragilis* and *Lentidium mediterraneum*.

PALABRAS CLAVE: Catálogo, moluscos, bivalvos, Golfo de Valencia, Mar Mediterráneo.

KEY WORDS: Checklist, molluscs, bivalves, Gulf of Valencia, Mediterranean Sea.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta una actualización de la lista faunística de moluscos bivalvos de la Bahía de Valencia. Estos complementan un catálogo recientemente publicado (OLIVER BALDOVÍ, 2007) donde se aporta una actualización de Gasterópodos marinos testáceos de la zona sur del Golfo de Valencia.

La gran mayoría de las conchas recolectadas son exployadas, por lo que no se puede indicar su hábitat originario. En mucha menor medida, se han obtenido

buceando a pulmón-con tubo (entre -2 y -3 m) o recogidas por una embarcación "marisquera" faenando a escasos metros de la costa (zona infralitoral). Las recogidas de muestras se han ido realizando a lo largo de todas las estaciones entre los años 1998 y 2008 y no se ha seguido una metodología concreta.

Los sustratos sedimentarios que constituyen el hábitat de las comunidades presentes en el piso infralitoral son, las correspondientes a: arenas finas

* C/Polo y Peyrolón, 37, izda 16, 46201, Valencia.

Figura 1. Localidades de muestreo en el Golfo de Valencia.
 Figure 1. Sampling sites in Gulf of Valencia.

superficiales, arenas finas bien calibradas (entre -2/-3 m. y -20/-25 m.), arenas finas fangosas (entre -20/-25 m. y -35/-40 m.), arenas con proporciones pequeñas de finos (<15%) (consideradas como transición entre ambos sustratos) y los fondos detríticos.

El sustrato rocoso está presente en mucha menor medida, lo mismo que las praderas de *Posidonia oceanica* (en mucha mayor proporción de mata muerta que degradada, y que suele extenderse en una distribución batimétrica entre -5 m y -20 m), así como la *Cymodocea nodosa* y la *Caulerpa prolifera*. Las arenas gruesas y gravillas, ocupan franjas a profundidades variables y sujetas a corrientes marinas.

A continuación en profundidad, en la plataforma continental, está el piso circalitoral (entre -40 m. y -100 m.), de escasa pendiente, en el que están presentes los fondos detríticos costeros. Los fondos fangosos terrígenos (a partir de -100/-150 m.) se extienden por zonas muy amplias del fondo marino.

El litoral en estudio, eminentemente sedimentario, se caracteriza por la sucesión casi continuada de playas de arena fina, sólo interrumpidas por las instalaciones portuarias, las desembocaduras fluviales (áreas de fondos fangosos) y el Cabo de Cullera (acantilado mediano)

Las poblaciones en cuyas playas se han efectuado la recogida de ejemplares son colindantes entre sí y han sido agrupadas, de norte a sur, en las siguientes subzonas (Fig. 1), siendo la B y la D en donde mayor número de muestreos se han realizado:

A: (Canet d'En Berenguer), Sagunto, Puzol y El Puig. Predominan las arenas finas bien calibradas, en mucha menor medida las de arenas finas fangosas y las extensiones de mata muerta de *Posidonia*. El puerto de Sagunto y el puerto deportivo de Canet de Berenguer, la planta siderúrgica de Sagunto, el emisario de Canet de Berenguer, y la desembocadura del río Palancia, son agentes determinantes en la configuración sedimentaria de esta zona del litoral.

B: Puebla de Farnals, Massamagrell, Meliana, Alboraya y las playas al norte de Valencia. Las arenas finas fangosas predominan sobre las arenas finas bien calibradas. Es de mencionar el sustrato rocoso frente al Puerto de Valencia y las extensiones de mata muerta de *Posidonia*, en mayor superficie que las de la subzona A. El puerto deportivo de Port sa Playa, el Barranco de Carraixet y el emisario de Vera (al norte del Puerto de Valencia), son los agentes de esta subzona.

C: Playas al sur de Valencia. Hay mucho mayor predominio de las arenas finas bien calibradas sobre las arenas finas fangosas. El Puerto de Valencia, la desembocadura del río Turia, el emisario del sur del Puerto y las Golas del Pujol y de El Perellonet (provenientes de La Albufera), son los agentes a destacar.

D: Sueca y Cullera . Es la subzona con mayor proporción de arenas finas bien calibradas y con menor de finas fangosas en el área de estudio. A reseñar también, la presencia de mata muerta de *Posidonia* en el afloramiento rocoso frente a Cullera. Cabe mencionar en esta subzona, la desembocadura del Jucar y las Golas de El Perelló y la del Estany.

E: Tavernes de la Vallidigna, Xeraco, Xeresa, Gandía, Daimuz, Guardamar, Miramar, Piles y Oliva. Las arenas finas fangosas predominan sobre las finas bien calibradas. Frente a Gandía existe otro enclave rocoso con presencia de *Posidonia*. Los puertos de Gandía y Oliva, constituyen lo más destacable como agentes determinantes.

SISTEMÁTICA

En la Tabla I se presenta el listado de especies encontradas en el área de estudio, junto con el número de especímenes encontrados, sus sectores de distribución y citas bibliográficas. Esta lista ha sido ordenada de acuerdo con la clasificación propuesta por CLEMAM. Check List of European Marine Mollusca: <[http:// www.somaliasso.fr/clemam](http://www.somaliasso.fr/clemam)>.

DISCUSIÓN

Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819)

Es una especie muy presente en gran parte del litoral de Valencia que con frecuencia se muestra con un polimorfismo y policromía muy característicos (Fig. 2), predominando el contorno de la concha menos subcuadrangular, muchas veces más oblicua; el color gris negruzco-azulado, principalmente en la mitad superior y umbo, combinado con los colores tierra (beige y marrón) y con mucha mayor superficie de mancha en el interior de la valva; generalmente, los umbos más separados y con mayor área cardinal; cohabitando en proporciones similares con los ejemplares más comunes-tipo, más frecuentemente divulgados (Fig. 3).

Fulvia fragilis (Forsskal in Niehbur, 1775)

Se confirma (Fig. 4) la presencia en la zona de esta especie, previamente citada en Cullera por Zenetos et al.(2004) a partir de ejemplares recolectados en 1991. Ello indica que esta especie está formando poblaciones perennes en la zona, al igual que sucede en otras partes del Mediterráneo (CROCETTA, 2005; VARDALA-THEODOROU, 1999).

Eastonia rugosa (Helbling, 1779)

Especie presente ocasionalmente en este sector del Golfo de Valencia, salvo en la subzona B en la que si es habitual hallarla. En la playa de Meliana (subzona B) es donde se concentra la gran mayoría de los individuos de esta especie encontrados en esta zona del litoral (Fig. 5). Decenas y decenas de conchas de individuos jóvenes y adultos son depositadas todos los años en esta playa. En esta subzona B, también se localiza una importante concentración de ejemplares, aunque en menor medida, de *Lutraria magna* (da Costa, 1778) y *Venericardia antiquata* (Linné, 1758). Es de notar que esta especie manifiesta una tendencia a ampliar su extensión en el Mediterráneo, siendo recientemente observada en abundancia en las costas italianas en localidades donde no se conocía anteriormente (LA VALLE, VANI, LIBONI Y SMRIGLIO, 2007).

Tabla I. Listado de especies encontradas en el área de estudio. Ej: concha recolectada exployada; Ej*: entre 1 y 3 ejemplares recolectados; Ej*: entre 1 y 3 ejemplares recolectados, deteriorados; L: especie presente en la colección de referencia del laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Valencia (1982-1989, García Carrascosa, no publicado) o citada en la bibliografía reseñada, sin ejemplar recolectado por el autor. Las letras (ABCDE) corresponden a los sectores de la Figura 1 en los que se han recolectado ejemplares. Las referencias a las citas se indican como sigue: (1) Colección de referencia del laboratorio de la Universidad de Valencia; (2) APARICI SEGUER, ROWLAND, TAYLOR Y GARCÍA CARRASCOSA, 1996; (3) BONNIN Y RODRÍGUEZ BABIO, 1990; (4) COSTA, GARCÍA CARRASCOSA, MONZÓ, PERIS, STUBING Y VALERO, 1984; (5) GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, 1994-1997; (6) GINER PONCE, 1989; (7) HIDALGO, 1917; (8) MONTERO AGÜERA, 1971; (9) RAMÓN HERRERO, 1993; (10) ROSELLÓ, 1910; (11) SÁNCHEZ DIANA, 1980. Los nombres subrayados corresponden a las especies que están comentadas en este trabajo.

Table I. List of the species found in the studied area. Ej: shell collected on the beach; Ej*: 1 to 3 specimens found; Ej*: 1 to 3 specimens found, damaged; L: species found in the reference collection deposited in the Marine Biology laboratory of the University of Valencia (1982-1989, García Carrascosa, unpublished data) or cited in literature, no specimens collected by the author. Letters (ABCDE) refer to Figure 1 sectors. Literature cited as follows: (1) reference collection deposited in the laboratory of the University of Valencia; (2) APARICI SEGUER, ROWLAND, TAYLOR AND GARCÍA CARRASCOSA, 1996; (3) BONNIN Y RODRÍGUEZ BABIO, 1990; (4) COSTA, GARCÍA CARRASCOSA, MONZÓ, PERIS, STUBING AND VALERO, 1984; (5) GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, 1994-1997; (6) GINER PONCE, 1989; (7) HIDALGO, 1917; (8) MONTERO AGÜERA, 1971; (9) RAMÓN HERRERO, 1993; (10) ROSELLÓ, 1910; (11) SÁNCHEZ DIANA, 1980. Underlined names are discussed in this paper.

Especie	Especímenes	Localización	Referencias
Familia SOLEMYIDAE			
<i>Solemya togata</i> (Poli, 1791)	L		3, 7, 8, 10, 11
Familia NUCULIDAE			
<i>Nucula nitidosa</i> Winckworth, 1930	Ej	BCD	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Nucula nucleus</i> (Linné, 1758)	Ej	ABD	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Nucula sulcata</i> Bronn, 1831	L		1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11
Familia NUCULANIDAE			
<i>Nuculana pella</i> (Linné, 1767)	Ej*	ABCDE	2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Saccella commutata</i> (Philippi, 1844)	L		3, 5, 7, 8, 10, 11
Familia ARCIDAE			
<i>Arca noae</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Arca Terragona</i> Poli, 1795	L		1, 3, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Barbatia barbata</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 8, 10, 11
<i>Barbatia clathrata</i> (Defrance, 1816)	L		3,
<i>Anadara corbuloides</i> (Monterosato, 1880)	Ej*	B	3, 7, 8, 10, 11
<i>Anadara polii</i> (Mayer, 1868)	Ej*	B	3, 7, 8, 10, 11
<i>Batharca pectunculoides</i> (Scacchi, 1835)	L		3, 7, 8, 11
<i>Batharca philippiana</i> (Nyst, 1848)	L		3, 8
Familia NOETIIDAE			
<i>Striarca lactea</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Familia GLYCYMERIDAE			
<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795)	L		3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linné, 1758)	Ej*	D	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11
<i>Glycymeris violascens</i> (Lamarck, 1819)	Ej	ABCDE	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Familia MYTILIDAE			
<i>Mytilus edulis</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	3, 7, 8, 10, 11

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

Especie	Especímenes	Localización	Referencias
<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5
<i>Mytilaster minimus</i> (Poli, 1795)	Ej*	D	1, 3, 7, 8, 10, 11
<i>Gregariella petagna</i> (Scacchi, 1832)	Ej	DE	1, 2, 3, 8, 10, 11
<i>Musculus costalatus</i> (Risso, 1826)	Ej	B	1, 3, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Musculus subpictus</i> (Cantraire, 1835)	Ej*	B	1, 2, 3, 8, 10, 11
<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Myoforceps aristatus</i> (Dillwyn, 1817)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Modiolus adriaticus</i> (Lamarck, 1819)	Ej	BD	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Modiolus martorelli</i> (Hidalgo, 1878)	L		3, 4, 7, 8, 10, 11
<i>Modiolus barbatus</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Amygdalum agglutinans</i> (Cantraine, 1835)	Ej	D	5
<i>Modiolula phaseolina</i> (Phillipi, 1844)	L		3, 7, 8, 10, 11
Familia PINNIDAE			
<i>Pinna nobilis</i> Linné, 1758	L		3, 4, 7, 8, 10, 11
<i>Pinna rudis</i> Linné, 1758	L		3, 8, 11
<i>Atrina pectinata</i> (Linné, 1767)	Ej	CDE	3, 7, 10, 11
Familia PTERIIDAE			
<i>Pteria hirundo</i> (Linné, 1758)	Ej	C	3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
Familia PECTINIDAE			
<i>Pecten jacobaeus</i> (Linné, 1758)	Ej	ABDE	3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Pecten maximus</i> (Linné, 1758)	L		3, 7, 8, 11
<i>Aequipecten opercularis</i> (Linné, 1758)	Ej	DE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Lissopecten hyalinus</i> (Poli, 1795)	Ej	ACD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Palliolum incomparabile</i> (Risso, 1826)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Pseudamussium clavatum</i> (Poli, 1795)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Hyalopecten similis</i> (Laskey, 1811)	L		3, 7, 8, 10
<i>Propeamussium fenestratum</i> (Forbes, 1844)	L		3,
<i>Chlamys flexuosa</i> (Poli, 1795)	Ej	BCD	3, 4, 7, 8, 10, 11
<i>Chlamys glabra</i> Linné, 1758)	Ej	BDE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Chlamys pestifelis</i> (Linné, 1758)	Ej	BD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Chlamys multistrata</i> (Poli, 1795)	Ej	BCDE	3, 5, 8, 11
<i>Chlamys varia</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Familia Spondylidae			
<i>Spondylus gaederopus</i> Linné, 1758	Ej	ABCD	3, 5, 7, 8, 10, 11
Familia ANOMIIDAE			
<i>Anomia ephippium</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	2, 3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Pododesmus patelliformis</i> (Linné, 1761)	L		3
Familia LIMIDAE			
<i>Lima lima</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCD	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Limaria hians</i> (Gmelin, 1791)	Ej	ABCDE	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Limaria tuberculata</i> Olivi, 1792	Ej	BCDE	1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Limea loscombii</i> (Sowerby G.B., 1824)	L		3, 4, 5
<i>Limatula subauriculata</i> (Montagu, 1808)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Notalimea crassa</i> (Forbes, 1844)	L		3,
Familia OSTREIDAE			
<i>Ostrea edulis</i> Linné, 1758	Ej	ABDE	3, 5, 7, 8, 11
<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	L		3, 8, 11

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Especie	Especímenes	Localización	Referencias
<i>Ostrea stentina</i> (Payraudeau, 1826)	Ej	ABCDE	1, 3, 8
Familia LUCINIDAE			
<i>Ctena decussata</i> (Costa O.G., 1829)	Ej	BCD	1, 3, 6, 7, 10, 11
<i>Loripes lacteus</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Lucinella divaricata</i> (Linné, 1758)	Ej	BD	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Anodonta fragilis</i> (Philippi, 1836)	L		1, 3, 7, 8, 10, 11
<i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803)	L		1, 3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Lucinoma borealis</i> (Linné, 1767)	Ej	DE	3
Familia THYASIRIDAE			
<i>Thyasira flexuosa</i> (Montagu, 1803)	L		3, 11
Familia UNGULINIDAE			
<i>Diplodonta rotundata</i> (Montagu, 1803)	Ej	DE	1, 3, 7, 8, 10, 11
Familia CHAMIDAE			
<i>Chama gryphoides</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Pseudochama gryphina</i> (Lamarck, 1819)	Ej	ABCD	3, 4, 7, 8, 10, 11
Familia GALEOMMATIDAE			
<i>Galeomma turtoni</i> Sowerby GB in Turton, 1825	L		1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
Familia KELLIIDAE			
<i>Kellia suborbicularis</i> (Montagu, 1803)	L		3,
<i>Bornia geoffroyi</i> (Payraudeau, 1826)	L		3, 8, 10, 11
<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)	L		3, 7, 10
Familia LASAEIDAE			
<i>Lasaea rubra</i> (Montagu, 1803)	L		3
<i>Semierycina nitida</i> (Turton, 1822)	L		3
Familia MONTACUTIDAE			
<i>Montacuta substriata</i> (Montagu, 1808)	L		3
<i>Tellimya ferruginosa</i> (Montagu, 1808)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Mysella bidentata</i> (Montagu, 1803)	L		1, 3, 7, 8, 10, 11
Familia CARDITIDAE			
<i>Cardita calyculata</i> (Linné, 1758)	L		3, 8, 10, 11
<i>Glans aculeata</i> (Poli, 1795)	L		3, 8, 10, 11
<i>Glans trapezia</i> (Linné, 1767)	Ej	ABCD	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Venericardia antiquata</i> (Linné, 1758)	Ej	BD	3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Familia ASTARTIDAE			
<i>Astarte fusca</i> (Poli, 1795)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Astarte sulcata</i> (da Costa, 1778)	L		3,
<i>Digitaria digitaria</i> (Linné, 1758)	L		3, 8, 10, 11
<i>Goodallia triangularis</i> (Montagu, 1803)	L		3, 7, 8, 10, 11
Familia CARDIIDAE			
<i>Acanthocardia aculeata</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Acanthocardia deshayesii</i> (Payraudeau, 1826)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Acanthocardia echinata</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Acanthocardia paucicostata</i> (Sowerby G.B. II, 1841)	Ej	ABDE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Acanthocardia spinosa</i> (Solander, 1786)	L		3, 5, 7, 10, 11
<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11
<i>Parvicardium exiguum</i> (Gmelin, 1791)	Ej	DE	1, 3, 7, 8, 10, 11
<i>Parvicardium minimum</i> (Philippi, 1836)	L		1, 3, 7, 8, 10, 11

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

Especie	Especímenes	Localización	Referencias
<i>Parvicardium scabrum</i> (Philippi, 1844)	L		3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Papillicardium papillosum</i> (Poli, 1791)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin, 1791)	Ej*	BD	3, 5, 11
<i>Laevicardium oblongum</i> (Gmelin, 1791)	Ej	ABDE	3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Cerastoderma edule</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 5, 6, 7, 8, 11
<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)	Ej	ABCDE	1, 3, 5, 10
<i>Fulvia fragilis</i> (Forsk., 1775)	Ej	DE	
Familia MACTRIDAE			
<i>Macra glauca</i> Born, 1778	Ej*	D	3, 7, 8, 10, 11
<i>Macra stultorum</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Spisula subtruncata</i> (da Costa, 1778)	Ej	ABCDE	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11
<i>Lutraria angustior</i> Philippi, 1844	Ej	BD	
<i>Lutraria lutraria</i> (Linné, 1758)	Ej	BCD	3, 8, 10, 11
<i>Lutraria magna</i> (da Costa, 1778)	Ej	BCD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Eastonia rugosa</i> (Helbling, 1779)	Ej	BCD	3, 8, 11
Familia MESODESMATIDAE			
<i>Donacilla cornea</i> (Poli, 1791)	L		3
Familia SOLENIDAE			
<i>Solen marginatus</i> Pulteney, 1799	Ej	ABD	3, 4, 7, 8, 10, 11
Familia PHARIDAE			
<i>Pharus legumen</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Ensis arcuatus</i> (Jeffreys, 1865)	L		3
<i>Ensis ensis</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Ensis minor</i> (Chenu, 1843)	L		3
<i>Ensis siliqua</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	4, 7, 8, 10, 11
<i>Phaxas pellucidus</i> (Pennant, 1777)	L		2, 5
Familia TELLINIDAE			
<i>Tellina distorta</i> Poli, 1791	L		1, 3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Tellina donacina</i> Linné, 1758	Ej*	B	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
<i>Tellina fabula</i> Gmelin, 1791	Ej*	BD	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10
<i>Tellina incarnata</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Tellina nitida</i> Poli, 1791	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Tellina planata</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Tellina pulchella</i> Lamarck, 1818	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Tellina serrata</i> Brocchi, 1814	L		3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778	Ej	ABCDE	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Arcopagia balaustina</i> (Linné, 1758)	L		3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Macoma cumana</i> (Costa O.G., 1829)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Gastrana fragilis</i> (Linné, 1758)	Ej	BDE	1, 3, 7, 8, 10, 11
Familia DONACIDAE			
<i>Donax semistriatus</i> Poli, 1795	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Donax trunculus</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Capsella variegatus</i> (Gmelin, 1791)	L		1, 3, 6
<i>Capsella venustus</i> Poli, 1795	Ej*	D	1, 3, 5, 6
Familia PSAMMOBIIDAE			
<i>Gari costulata</i> (Turton, 1822)	L		1, 3, 4
<i>Gari depressa</i> (Pennant, 1777)	Ej	BD	3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Especie	Especímenes	Localización	Referencias
<i>Gari fervensis</i> (Gmelin, 1791)	Ej	BD	
Familia SEMELIDAE			
<i>Scrobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)	L		3, 7, 8, 10, 11
<i>Scrobicularia plana</i> (da Costa, 1778)	L		3, 5, 8, 10, 11
Familia SEMELIDAE			
<i>Abra alba</i> (W. Wood, 1802)	Ej	BD	2, 3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Abra prismatica</i> (Montagu, 1808)	Ej*	D	1, 3, 4, 7, 8, 10, 11
<i>Abra segmentum</i> (Récluz, 1843)	Ej	BD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Abra tenuis</i> (Montagu, 1803)	Ej	B	2, 3, 7, 8, 10, 11
Familia SOLECURTIDAE			
<i>Solecurtus scopula</i> (Turton, 1822)	Ej*	D	3, 7, 8, 10, 11
<i>Solecurtus strigilatus</i> (Linné, 1758)	Ej	BCD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Azorinus chamasolen</i> (da Costa, 1778)	Ej	CDE	3, 5, 10, 11
Familia KELLIPELLIDAE			
<i>Kelliella abyssicola</i> (Forbes, 1844)	L		3
Familia TRAPEZIIDAE			
<i>Coralliophaga lithophagella</i> (Lamarck, 1819)	L		3
Familia GLOSSIDAE			
<i>Glossus humanus</i> (Linné, 1758)	Ej*	D	3, 7, 8, 10, 11
Familia VENERIDAE			
<i>Venus casina</i> Linné, 1758	Ej	BCD	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Venus nux</i> Gmelin, 1791	Ej	BCD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Venus verrucosa</i> Linné, 1758	Ej	ABCDE	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
<i>Chamelea gallina</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Clausinella fasciata</i> (da Costa, 1778)	L		2, 3, 5, 11
<i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777)	L		1, 3, 5, 8, 10, 11
<i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803)	Ej	BD	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Dosinia exoleta</i> (Linné, 1758)	Ej	BD	1, 3, 4, 5, 6, 11
<i>Dosinia lupinus</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Pitar rudis</i> (Poli, 1795)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 8, 10
<i>Callista chione</i> (Linné, 1758)	Ej	ABDE	3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Ruditapes decussatus</i> (Linné, 1758)	Ej	BCDE	1, 3, 7, 8, 10, 11
<i>Tapes rhomboides</i> (Pennant, 1777)	Ej	BD	3, 7, 8, 10, 11
<i>Irus irus</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCD	1, 3, 7, 8, 10, 11
<i>Venerupis aurea</i>	Ej	ABCDE	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Venerupis corrugata</i> (Gmelin, 1791)	Ej	AD	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
Familia PETRICOLIDAE			
<i>Petricola lithophaga</i> (Philippson, 1788)	Ej	BCD	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11
<i>Lajonkairia lajonkairii</i> (Payraudeau, 1826)	Ej	BCD	3, 5, 10
<i>Petricola substriata</i> (Montagu, 1808)	L		3, 10
<i>Mysia undata</i> (Pennant, 1777)	Ej	DE	2, 3, 8, 10, 11
Familia CORBULIDAE			
<i>Corbula gibba</i> (Olivier, 1792)	Ej*	BCD	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Lentidium mediterraneum</i> (Costa O.G., 1829)	Ej	BCD	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11
Familia GASTROCHAENIDAE			
<i>Gastrochaena dubia</i> (Pennant, 1777)	L		1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Tabla I. Continuación.

Table I. Continuation.

Especie	Especímenes	Localización	Referencias
Familia HIATELLIDAE			
<i>Hiatella arctica</i> (Linné, 1767)	L		1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Hiatella rugosa</i> (Linné, 1767)	L		3, 5
Familia PHOLADIDAE			
<i>Pholas dactylus</i> Linné, 1758	Ej	BCDE	3, 10
<i>Barnea candida</i> (Linné, 1758)	Ej	BCD	3
Familia THRACIIDAE			
<i>Thracia papyracea</i> (Poli, 1791)	Ej	BCDE	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Thracia pubescens</i> (Pulteney, 1799)	Ej	BCD	3, 5, 7, 8, 10, 11
Familia PANDORIDAE			
<i>Pandora inaequalvis</i> (Linné, 1758)	Ej	ABCDE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Pandora pinna</i> (Montagu, 1803)	L		3, 5, 11
Familia LYONSIIDAE			
<i>Lyonsia norwegica</i> (Gmelin, 1791)	Ej*	D	3, 5
Familia POROMYIDAE			
<i>Poromya granulata</i> (Nyst & Westendorp, 1839)	L		3, 8, 10, 11
Familia CUSPIDARIIDAE			
<i>Cuspidaria cuspidata</i> (Oliv, 1792)	L		3, 8, 10, 11
<i>Cuspidaria rostrata</i> (Spengler, 1793)	L		3, 8, 10, 11
<i>Cardiomya costellata</i> (Deshayes, 1835)	L		3, 8, 10, 11

Gari fervensis (Gmelin, 1791)

Esta especie tampoco está citada en los trabajos anteriormente relacionados, pero también habita de forma perenne en la Bahía de Valencia (Fig. 6). No es frecuente su presencia en el litoral examinado, aunque tampoco lo es de forma ocasional. Se pueden localizar, año tras año, individuos jóvenes y adultos en los mismos emplazamientos y con similar frecuencia y abundancia que su congénere, *Gari depressa* (Pennant, 1777).

Lentidium mediterraneum (Costa O.G., 1829)

Diversos trabajos escalonados en el tiempo, (recientes: APARICI ET AL., 1989; GARCÍA CARRASCOSA, 1988; y menos reciente, MONTERO AGÜERA, 1971) además de los ejemplares localizados por el autor en Puebla de Farnals, Valencia, Sueca y Cullera, entre 2004 y 2007 (Fig. 7), evidencian la presencia no de forma esporádica, de esta especie a lo largo de todo el litoral en estudio.

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincera gratitud y reconocimiento por su generosa y desinteresada colaboración, a Celso Rodríguez Babío y Manuel García Carrascosa, ambos de la Facultad de Ciencias, Universidad de Valencia, por su permanente ánimo, apoyo y por la mucha bibliografía proporcionada. Mención especial merece el artículo escrito por BONIN Y RODRÍGUEZ (1991) que ha sido punto de referencia obligado para la elaboración de este trabajo. A Carmen Salas Casanova y Serge Gofas, ambos de la Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, por su decisiva colaboración, ayuda y correcciones, sin las cuales no hubiera sido posible este artículo. A Javier Segarra Julve y colaboradores, Francisco Ruiz Sánchez y Emilio Valero Alfaro, todos ellos de la Generalitat Valenciana, Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación, por su colaboración en proporcionar los documentos relacionados en

Figura 2. *Glycymeris violascens* (Lamarck, 1819), ejemplares hallados en Mareny Blau (Sueca). Longitud de la mayor concha encontrada: 67 mm. Figura 3. *Glycymeris violascens* (Lamarck, 1819), ejemplares hallados en Cullera. Longitud de la mayor concha encontrada: 64 mm.

Figure 2. *Glycymeris violascens* (Lamarck, 1819), specimens collected in Mareny Blau (Sueca). Length of the biggest shell found: 67 mm. Figure 3. *Glycymeris violascens* (Lamarck, 1819), specimens collected in Cullera. Length of the biggest shell found : 64 mm.

Figura 4. *Fulvia fragilis* (Forsskal in Niehbur, 1775), ejemplares hallados en Cullera (izquierda) y Oliva (derecha). Longitud de la mayor concha encontrada: 42 mm. Figura 5. Conchas de *Eastonia rugosa* recolectadas en Meliana. Longitud de la mayor concha encontrada: 80 mm. Figura 6. *Gari fervensis*, ejemplar hallado en Cullera. Longitud de la mayor concha encontrada: 35 mm. Figura 7. Conchas de *Lentidium mediterraneum* recolectadas en Mareny Blau (Sueca). Longitud de la mayor concha encontrada por el autor de esta especie: 8 mm.

Figure 4. Fulvia fragilis (Forsskal in Niehbur, 1775), specimens collected in Cullera (left) and Oliva (right). Length of the biggest shell found: 42 mm. Figure 5. Eastonia rugosa shells collected in Meliana. Length of the biggest shell found: 80 mm. Figure 6. Gari fervensis, specimen collected in Cullera. Length of the biggest shell found: 35 mm. Figure 7. Lentidium mediterraneum shells collected in Mareny Blau (Sueca). Length of the biggest shell found: 8 mm.

la bibliografía. A Rafael Araujo Armero, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Alberto Martínez-Ortí, del Museo de Historia Natural de Valencia; Margarita Belinchón García, del Museo de Ciencias Naturales de Valencia y Francesc Uribe Porta, del Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella (Barcelona), por su colaboración en facilitar la consulta de ejemplares de las respectivas colecciones y, en algún caso, bibliografía. A Isabel Morón Marchante y Mercedes González de Quevedo, de la

Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Sandra Valentín Monte y Montserrat Navarro Codina, de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella (Barcelona), por su colaboración en facilitarme, a pesar de la distancia, la bibliografía solicitada. A Francisco Figueres López y a Alfredo His Rocher, ambos de la Cofradía de Pescadores de Cullera por haber permitido el acompañamiento durante el marisqueo en la embarcación MAYEL propiedad de F Figueres.

BIBLIOGRAFÍA

- APARICI SEGUER, V., ROWLAND, R. A., TAYLOR, S. Y GARCÍA CARRASCOSA, M., 1996. Moluscos infralitorales de la playa del Pinedo-El Saller (Valencia, Mediterráneo occidental). *Iberus*, 14 (2): 93-100.
- BONNIN J., RODRIGUEZ BABIO C., 1991. Catálogo provisional de los moluscos bivalvos marinos de la plataforma continental de las costas mediterráneas de la Península Ibérica y de las islas Baleares. *Iberus*, 9 (1-2): 97-110.
- BOSCA SEYTRE, A., 1916. *Fauna valenciana. Moluscos*. Casa Editorial de Alberto Martín, 132 p.
- CEJALVO LAPEÑA, M. D., 1998. *Peces, crustáceos y moluscos de la Comunidad Valenciana*. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 239 p.
- COSTA, M., GARCÍA CARRASCOSA, A. M., MONZÓ F., PERIS, J. B., STUBING, G. Y VALERO, E., 1984. *Estado actual de la flora y fauna marinas en el litoral de la Comunidad Valenciana*. Ayuntamiento de Castellón. 239 p.
- CROCETTA, F., 2005. Prime segnalazioni di *Fulvia fragilis* (Forsk. in Niebuhr, 1775) (Mollusca: Bivalvia: Cardiidae) per i mari italiani. *Bollettino Malacologico*, 41 (5-8): 23-24.
- GARCÍA CARRASCOSA, M., SILVESTRE MARTÍNEZ, R. Y PÉREZ YUSTE, C., 1989. Los Fondos marinos. En Sanchis Moll, E. J. (Ed.): *Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana*. Levante - El Mercantil Valenciano, 611-652.
- GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA Y PESCA, SERVICIO DE PESCA. 1994-1997. *Características bionómicas y cartografiado del bentos en el litoral de Valencia, Castellón y Alicante*.
- GINER PONCE, I. M., 1989. *Moluscos y comunidades bentónicas de la costa de Alboraya-Albuixech (Golfo de Valencia, Mediterráneo occidental)*. Tesis de Licenciatura. Universitat de València, 225 pp
- HIDALGO, J. G., 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. *Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales*, serie Zoología, 30: 752 pp.
- LA VALLE, P., VANI, D., LIBONI, A., Y SMRIGLIO, C., 2007. *Eastonia rugosa* (Helbling, 1799) (Bivalvia, Mactridae) occurring along the Latium coasts. *Basteria*, 71(1-3): 93-95.
- MONTERO AGÜERA, I., 1971. Moluscos bivalvos españoles. *Anales de la Universidad Hispalense, serie Veterinaria*, 5: 1-358 + 95 láminas no numeradas.
- PLA, E., 2006. *Guía submarina de La Marina Alta e Ibiza*. Publicado por el autor, 350 pp.
- RAMON HERRERO, M., 1993. *Estudio de las poblaciones de Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) y Donax trunculus (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Bivalvia) en el Golfo de Valencia (Mediterráneo Occidental)*. Tesis doctoral, Univ. Barcelona: 395pp.
- ROSELLÓ, E., 1910. Los moluscos de Valencia. *Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso de Valencia, Sección 4 (Ciencias Naturales)*: 1-7.
- SÁNCHEZ DIANA, A., 1980. *Los moluscos marinos del Reino de Valencia*. Instituto de Estudios Alicantinos. Diputación Provincial de Alicante. 154 p.
- VARDALA-THEODOROU, G. E., 1999. The occurrence of the Indo-Pacific molluscan species *Fulvia fragilis* (Forsskal, 1775) and *Bulla ampulla* L., 1758 in Elefsis Bay. *Newsletter of the Hellenic Zoological Society*, 31: 10-11.
- ZENETOS, A., GOFAS, S., RUSSO, G. Y TEMPLADO, J., 2004. *CIESM Atlas of exotic species in the Mediterranean. Vol. 3: Molluscs* (F. Briand, ed.). Monaco: CIESM, 376 pp..